

SAÚDE MENTAL E ALTO RENDIMENTO

Camila Santana Fonseca Barros¹ (autor)

Karoline Aguiar² (orientadora)

¹Psicologia – Universidade CEUMA, camilasantanaafbarros@gmail.com

²Professora do Curso de Psicologia – Universidade CEUMA, karol.giele@hotmail.com

DOI:10.5281/zenodo.17282398

Introdução: A saúde mental de atletas de alto rendimento é importante para que eles consigam alcançar seus objetivos, competindo com foco e concentração nas etapas a serem percorridas, para um bom desempenho e um bom resultado. **Objetivos:** Identificar a rotina do atleta de alto rendimento e seus resultados em competições, bem como acompanhamento profissional com psicólogo e o apoio familiar. **Metodologia:** Trata-se de um estudo de revisão de literatura integrativa. Utilizaram-se plataformas renomadas como GOOGLE ACADÊMICO e SCIELO, empregando palavras-chave específicas como "psicologia", "esporte", "ansiedade" e "resultado". A análise focou em pesquisas de como o acompanhamento psicológico e o apoio familiar influenciam no resultado da boa performance do atleta. **Resultados:** Os resultados revelaram que atletas de alto rendimento sofrem com ansiedade, distúrbio de sono, transtorno alimentar e depressão. **Conclusão:** Conclui-se que o esporte de alto rendimento é bem rigoroso quanto a boa performance do atleta e isso pode gerar ansiedade, lesões, distúrbio de sono, transtornos alimentares e mentais. Os atletas que possuem acompanhamento psicológico tendem a ter mais foco antes da competição, treinam de forma mais intensa e com concentração, preparando-se fisicamente e mentalmente para obtenção de resultados positivos. O apoio da família nesse processo é fundamental para a saúde mental desse atleta, pois ele se sente apoiado e seguro, apesar da vida fora de casa, longe dos pais e irmãos, com alimentação restrita e cobrança interna e externa.

Palavras-Chaves: Psicologia, Esporte, Ansiedade, Resultado.